

**INSEKTITSIDLARNING SOYA O‘SIMLIGI ZARARKUNANDALARIGA
TA’SIRI**

Ziyadov Elmirza Oltiboevich

Janubiy dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: *Soya ekinida o‘tkazilayotgan tadqiqotlarda soya o‘simligining turli o‘suv davrida zararkunandalarning zararida o‘simlik biometrik ko‘rsatkichlari o‘zgarishiga ta’siri ko‘rsatilgan.*

Annotatsiya: *Issledovaniya na posevax soi pokazali vliyanie rasteniy soi na izmenenie biometricheskix pokazateley rasteniy pri porajenii vreditelyami v raznye periody vegetatsii.*

Annotation: *Studies on soybean crops have shown the effect of soybean plants on the change in the biometric parameters of plants when damaged by pests in different periods of the growing season.*

Kalit so‘zlar: *soya ekini, hosildorlik, faza, o‘simlik bo‘yi, dukkak, insektitsid, qo‘llash, qaytariq, dukkak og‘irligi, preparat ta’siri, biometrik, ko‘rsatkich.*

Klyuchevye slova: *urojay soi, urojaynost, faza, vysota rasteniy, bobovye, insektitsid, primeneniye, otdacha, massa bobovyx, deystvie preparata, biometricheskie, indikator.*

Key words: *soybean yield, productivity, phase, plant height, legumes, insecticide, application, return, mass of legumes, drug effect, biometric, indicator.*

Jahonda 60 dan ortiq mamlakatda soya ekinlari yetishtiriladi, hozirda ishlab chiqarilayotgan o‘simlik moyining 40 foiz soya ekini hissasiga to‘g‘ri keladi. Oxirgi uch yilda o‘rtacha soya don hosili 340,86 mln.tni tashkil etmoqda, jumladan AQSh 119,5 mln.t (35 foiz), Braziliya 112,56 mln.t (33 foiz), Argentina 50,5 mln.t (14 foiz), Xitoy 14,6 mln.t (4 foiz), boshqa davlatlar esa o‘rtacha 43,7 mln.t (14 foiz) soya doni yetishtirib kelinmoqda. Dunyoda soya ekin maydonlari kengayishi

hisobiga turli zararkunandalar zarar yetkazmoqda. Soya yetishtirishda asosiy soʻruvchi zararkunandalardan himoya qilishda samarali himoya vositalarini qoʻllash tizimini ishlab chiqish muammosi bugungi kunda dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Shira, oqqanot, tamaki tripsi, kichik yoshdagi qurt lichinkalariga qarshi “Mospilan” (0.15 l/ga), “Karbafos” (0.6-1.0 l/ga), “Deltafos” (1,0 l/ga), “Aplaud” (0,5 l/ga), “Avakunt” (0,4-0,45 l/ga) preparatlarning birontasini meʼyorlariga amal qilgan holda traktorga tirkalgan OVX purkagichi bilan gektariga 300 litr suv sarflangan holda purkaladi. Oʻrgimchakkanaga qarshi profilaktika uchun gektariga 30-40 kgdan oltingugurtni changlatish, zarur boʻlgan vaqtda kimyoviy preparatlardan “Omayt” (1,5 l/ga), “Neron” (1,0-1,2 l/ga), “Vertmik” (0,2-0,3 l/ga), “Fufanon” (1,2 l/ga), “Deltafos” (1,5 l/ga) preparatlardan birini belgilangan tartibda sepish yaxshi samara beradi [1].

Muqaddam (20 yil avval) *Rhizobium* boyitilgan tuganaklarni boshqa tuproqlarga yuqtirishi va Fosstim-3 bakterial oʻgʻit birga qoʻllanilishi natijasida soya oʻsimligining hosildorligi ertapishar “Toʻmaris MM-3” navida gektaridan oʻrtacha 10-11,6 foizgacha, oʻrtakechki “Baraka” navida esa oʻrtacha 4-7,2 foizgacha qoʻshimcha don hosili olinishini taʼminlaydi. Bundan tashqari dukkakli ekinlarning asosiy zararkunandalariga qarshi kurash oʻsimlikni oʻsishi va rivojlanishiga ijobiy taʼsirini koʻrsatgan [2].

Soyani oʻsuv davrida tunlamlarga qarshi ARRIVO (sepermetrin) -0,3 l/ga 2 marta 200 litr suvga aralashtirib sepiladi. Bitlarga qarshi BI-58 40 % li (Ligidimetoat) em.k.-1,5 l/ga sepiladi. Zararkunandalardan tunlamlar va karodrin aniqlansa, siraks (sipermetrin) -0,3 l/ga oʻsuv davrida 200 litr suvga aralashtirib 2 marta sepiladi. Oʻrgimchakkana tushsa, karate (Lyambdatsitalotrin) 0,4-1,0 l/ga 1 marta sepiladi. Kompleks hasharotlarga qarshi (bitlar, kanalar, shiralar, tripslar va chigirtkasimonlar) karbafos (malation)- 2 l/ga, fufanon (malation) -1,0 l/ga 2 marta, Omayt (Propargit)-1,3 l/ga 1 marta qoʻllash lozim. Soʻruvchi hasharotlar aniqlansa,

yo‘l bo‘ylarida paydo bo‘lgan vaqtdan boshlab gektariga 30 kg oltingugurt purkash lozim[3].

Soya o‘simligida so‘ruvchi zararkunandalarning zarari ta‘siridan ko‘p hosildorlik yo‘qotiladi. O‘simliklarni zararkunadalar zararidan o‘z vaqtida qarshi kurash tadbirlari olib borish asosida samarali himoya tizimini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Yuqoridagi vazifalarni amalga oshirish maqsadida soya ekinining turli o‘sov davrida zararkunandalarning zarari hamda ularga qarshi samarali himoya tadbirlarini o‘tkazish bo‘yicha ilmiy-tadqiqotlar olib borildi.

Bunga ko‘ra, olib borilgan tajribalarda variantlar bo‘yicha, nazorat (*ishlovsiz*) birinchi variantda o‘simlik bo‘yi o‘rtacha 62 sm.ni, o‘simlikda bitta dukkakning og‘irligi o‘rtacha 0,6 gr.ni tashkil etdi. Nurell star 55 foiz em.k (*sipermetrin 50 g/l + xlorpirofos 500 g/l*) (*andoza*) ikkinchi variantda o‘simlik bo‘yi o‘rtacha 82 sm.ni tashki etgan bo‘lsa, bitta dukkak og‘irligi esa o‘rtacha 0,7 gr bo‘lganligi ma‘lum bo‘ldi. Akara star 72 foiz k.e. (*geksitiazoks 60 foiz + propargit 660 g/l*) qo‘llanilgan uchinchi variantda o‘simliklar bo‘yi o‘rtacha 106 sm, bitta dukkakni og‘irligi tahlil qilinganda o‘rtacha 0,9 gr kuzatildi. Imidostar 35 foiz k.e (*imidokloprid 350 g/l*) preparati qo‘llanilgan to‘rtinchi variantda o‘simliklar bo‘yi o‘rtacha 105 sm, bitta dukkak og‘irligi o‘rtacha 0,9 gr bo‘lganligini namoyon qildi.

Vertimek star 3,8 e.k (*abamektin 38 g/l*) qo‘llanilgan beshinchi variantda o‘simliklar bo‘yi o‘rtacha 100 sm, bitta dukkak og‘irligi 0,8 gr bo‘lganligi ma‘lum bo‘ldi. Nissoran star 10 foiz e.k. (*geksitiazoks 100 g/l*) insektitsidi qo‘llangan oltinchi variantda o‘simliklar bo‘yi o‘rtacha 96 sm, bitta dukkak og‘irligi 0,7 gr bo‘lganligi aniqlandi. Mospilan star 20 foiz n.k. (*asetamiprid 200 g/l*) insektitsidi qo‘llanilgan yettinchi variantda o‘simliklar bo‘yi o‘rtacha 98 sm, bitta dukkak og‘irligi 0.7 gr bo‘lganligi ma‘lum bo‘ldi. Emaben star 10% v.d.g. (*emamektin benzoat 100 g/k*) insektitsidi qo‘llangan sakkizinchi variantda esa o‘simlik bo‘yi o‘rtacha 97 sm, bitta dukkakni og‘irligi 0,7 gr.ni tashkil etd. Nazorat (*ishlovsiz*) birinchi variantda hosildorlik 12,6 s/gani tashkil etdi. Nurellstar 55 foizem.k (*sipermetrin 50*

g/l+xlorpirofos 500 g/l) qo‘llanilgan ikkinchi variantda hosildorlik o‘rtacha 16,6 s/ga, nazoratga nisbatan 4 s/gani ko‘p tashkil qildi. Akara star 72 foiz k.e. (*geksitiazoks 60 foiz+propargit 660 g/l*) qo‘llanilgan uchinchi variantda hosildorlik o‘rtacha 19,1 s/ga nazorat (ishlovsiz) variantga nisbatan o‘rtacha 6,5 s/gani tashkil etdi.

Soya o‘simligi biometrik ko‘rsatkichlari

Imidostar 35 foiz k.e. (*imidoklopid 350 g/l*) insektitsidi qo‘llanilgan to‘rtinchi variantda hosildorlik o‘rtacha 19 s/ga nazorat (*ishlovsiz*) variantga nisbatan o‘rtacha 6,4 s/ga, Vertimek star 3,8 e.k. (*abamektin 38 g/l*) qo‘llanilgan beshinchi variantda hosildorlik (17,8 s/ga) ni, nazoratga nisbatan o‘rtacha hosildorlik 5,2 s/ga ni tashkil qildi. Nissoran star 10 foiz e.k. (*geksitiazoks 100 g/l*) insektitsidi qo‘llanilgan oltinchi variantda hosildorlik 17,5 s/ga, nazoratga nisbatan 4,9 s/gani tashkil qildi.

Mospilan star 20 foiz n.k. (*asetamiprid 200 g/l*) insektitsidi qo‘llanilgan yettinchi variantda hosildorlik 17,6 s/ga, nazorat (*ishlovsiz*) ga nisbatan 5 s/ga, Emaben star 10 foiz v.d.g. (*emamektin benzoat 100 g/k*) insektitsidi qo‘llangan sakkizinchi variantda o‘rtacha hosildorlik 17,4 s/ga, nazoratga nisbatan qo‘shimcha 4,8 s/ga hosil olindi.

O'tkazilgan tadqiqotlardan xulosa shundan iboratki, tajribadagi insektitsidlardan Akara star 72 foiz k.e. (*Geksitiazoks 60 foiz + Propargit 660 g/l*) qo'llanilgan uchinchi variantda o'simliklar bo'yi o'rtacha 106 sm.ni tashkil qildi. O'simlikda bitta dukkakni og'irligi tahlil qilinganda, o'rtacha 0,9 gr.ni, nazorat (ishlovsiz) variantga nisbatan taqqoslanganda o'rtacha 6,5 s/ga hosildorlik yuqori bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Imidostar 35 foiz k.e (*Imidokloprid 350 g/l*) preparati qo'llanilgan to'rtinchi variantda o'simliklar bo'yi o'rtacha 105 sm.ni, bitta dukkak og'irligi bo'lsa 0,9 gr.ni, hosildorlik nazoratga nisbatan o'rtacha 6,4 s/ga yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mo'minov. A., Yakubov. Z.// Soyaning yangi navlarini parvarishlash bo'yicha tavsiyalar 5.03.2018. [https:// agro.uz](https://agro.uz) 19-b.
2. Hamdamov. J. U., Djumaniyazova. G. I. Bradyrhizobium japonicum va bacillus subtilis bs-26 bakteriyalarning soya o'simligi zararkunandalari sonini kamaytirishga ta'siri. // Agrokimyohimoya va o'simliklar karantini jurnali 6-son. 2021. 23-25 b.
3. Amanov. A. A., Anarbaev. I.U. va boshqalar. Moyli ekinlardan (kungaboqar, soya, masxar) yuqori hosil yetishtirish agrotexnikasi bo'yicha tavsiyalar. Toshkent 2017 y. www.agriculture.uz/filesarchive/